

LOYIHA ASOSIDA O‘QITISH TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA O‘QUVCHILARDA G‘OYALARNI GENERATSIYALASH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta’lim jarayonida loyiha asosida o‘qitish texnologiyasining mohiyati, uni amaliyotga joriy etishning afzalliklari hamda o‘quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishdagi samarali yo‘llari tahlil qilinadi. Loyiha asosida o‘qitish o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri sifatida qaraladi.*

***Kalit so‘zlar:** loyiha asosida o‘qitish, ijodiy faoliyat, pedagogik texnologiya, innovatsion ta’lim, tanqidiy fikrlash, motivatsiya, kreativ, o‘quv jarayoni*

Bugungi kunda ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, yangilik yaratish, muammolarga kreativ yechim topish ko‘nikmalarini shakllantirishdir. Bunday maqsadga erishishda loyiha asosida o‘qitish texnologiyasi muhim o‘rin tutadi. Ushbu texnologiya o‘quvchilarni real hayotiy muammolarni yechish jarayoniga jalb etish orqali ularning ijodiy va amaliy faoliyatini rivojlantiradi.

Loyiha asosida o‘qitish texnologiyasi - bu o‘quv jarayonini o‘quvchilarning faol ishtirokiga, mustaqil izlanishiga, hamkorlikdagi o‘rganishga va real hayotiy muammolarga yechim topishga yo‘naltiruvchi innovatsion ta’lim yondashuvidir. Ushbu texnologiya o‘quvchi shaxsini o‘quv jarayonining markaziga qo‘yadi, ya’ni o‘qituvchi bilim manbai emas, balki o‘quv faoliyatini yo‘naltiruvchi va tashkil etuvchi shaxs sifatida qatnashadi.

Loyiha asosida o‘qitishning asosiy maqsadi - o‘quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy faoliyat, tahliliy fikrlash, ijodiy yondashuv, muloqot va jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishdir. O‘quvchilar ma’lum bir mavzu yoki muammo bo‘yicha izlanish olib boradilar, ma’lumot to‘playdilar, uni tahlil qiladilar va o‘zlari ishlab chiqqan mahsulot - loyiha natijasini yaratadilar. Bu mahsulot turlicha bo‘lishi mumkin:

- taqdimot yoki video rolik;
- amaliy loyiha (masalan, ekologik loyiha, texnik model, dasturiy yechim);
- tahliliy hisobot yoki maqola;
- ijtimoiy loyihalar (xayriya aksiyasi, mahalla uchun foydali tashabbus va h.k.).

Loyiha asosida o‘qitishning asosiy g‘oyasi shundaki, o‘quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki faol izlanish, sinov, muhokama va tajriba orqali o‘zi kashf etadi. Shunday jarayon natijasida, o‘quvchi nafaqat yangi bilim oladi, balki uni real hayotda qo‘llashni o‘rganadi.

Loyiha asosida o‘qitish quyidagi tamoyillarga tayangan holda tashkil etiladi:

a) faollik va mustaqillik tamoyili - o‘quvchi o‘quv jarayonida passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi.

b) hamkorlik va jamoaviylik tamoyili - loyiha guruhda bajariladi, bu esa ijtimoiy muloqot, mas’uliyat va yetakchilik sifatlarini rivojlantiradi.

d) natijaviylik tamoyili - har bir loyiha aniq yakuniy mahsulotga ega bo‘lishi kerak.

e) amaliyotga yo‘naltirilganlik tamoyili - loyiha mavzusi hayot bilan uzviy bog‘liq bo‘lishi lozim.

f) refleksiya tamoyili - o‘quvchi o‘z faoliyatini tahlil qiladi, xatolarni ko‘radi va o‘z-o‘zini baholashni o‘rganadi.

An’anaviy darsda o‘qituvchi bilim manbai, o‘quvchi esa uni tinglovchi sifatida ishtirok etsa, loyiha asosida o‘qitishda rollar tubdan o‘zgaradi. **O‘qituvchi** - rahbar, yo‘naltiruvchi, maslahatchi va motivator. U o‘quvchilarga yo‘l-yo‘riq beradi, resurslarni tanlashda yordam beradi, ammo tayyor javobni bermaydi. **O‘quvchi** - izlanuvchi, tadqiqotchi, yaratuvchi va ijodkor. U loyiha jarayonida mustaqil qaror qabul qiladi, muammolarni hal qiladi, jamoa bilan muloqotda bo‘ladi.

Loyiha asosida o‘qitish odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Muammoni aniqlash - o‘qituvchi va o‘quvchilar birgalikda dolzarb masalani tanlaydilar.

2. Rejalashtirish - vazifalar taqsimlanadi, maqsad va kutilayotgan natija belgilanadi.

3. Izlanish va ma’lumot to‘plash - o‘quvchilar turli manbalardan axborot yig‘adilar, tahlil qiladilar.

4. Ijodiy faoliyat - to‘plangan ma’lumot asosida yangi mahsulot yaratiladi.

5. Taqdimot va baholash - loyiha natijasi sinf yoki jamoa oldida himoya qilinadi.

6. Refleksiya - o‘quvchi o‘z faoliyatini baholaydi, xulosalar chiqaradi.

Loyiha asosida o‘qitish jarayonida o‘quvchilar muammolarni mustaqil hal etish, qaror qabul qilishni o‘rganadilar, ijodiy fikrlash, tanqidiy yondashuv va mantiqiy tahlil ko‘nikmalari rivojlanadi. Bundan tashqari, yangi g‘oyalarni ilgari

surish, innovatsion yechimlar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladilar hamda fanlararo integratsiyani amalga oshiradilar.

Ta’lim jarayonida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, yangicha g‘oyalar yaratish qobiliyatini shakllantirish zamonaviy ta’limning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Ayniqsa, loyiha asosida o‘qitish texnologiyasi bu borada katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu texnologiya orqali o‘quvchilar muammoni mustaqil tahlil qilish, innovatsion yechimlar topish va o‘z g‘oyalarini amaliy natijaga aylantirishni o‘rganadilar. Bunda quyidagi metodik usullarni qo‘llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Jumladan:

Birinchidan, O‘smir yoshdagi o‘quvchilar uchun dars jarayonida hayotiy, dolzarb va ularning qiziqishlariga yaqin bo‘lgan muammoli vaziyatlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, sabab–natija munosabatlarini tahlil qilish va yangicha yechim taklif etish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Masalan, ekologik muammolar, ijtimoiy tarmoqdagi axloqiy masalalar, maktab hayotidagi tashkiliy muammolar asosida kichik loyihalar ishlab chiqish o‘quvchilarda g‘oyalarni generatsiyalashni rag‘batlantiradi. Muammoli vaziyat shunchaki topshiriq emas, balki o‘quvchini fikrlashga majbur etuvchi, izlanishga undovchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Ikkinchidan, o‘quvchilarda kreativ g‘oyalar ishlab chiqish jarayonini faollashtirishda interfaol metodlardan foydalanish muhimdir. Xususan, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Debat”, “Rol o‘ynash” kabi metodlar o‘quvchilarni erkin fikrlashga, o‘z g‘oyasini ifoda etish va himoya qilishga o‘rgatadi. Jumladan, “Aqliy hujum” jarayonida o‘quvchilar muammoni yechish uchun imkon qadar ko‘p g‘oya taklif qiladilar; bu esa kreativlikni rag‘batlantiradi. “Klaster” metodi yordamida esa g‘oyalar tizimlashtiriladi, ular orasidagi bog‘liqlik aniqlanadi. “Debat” va “Rol o‘ynash” metodlari o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, dalillash va muloqot madaniyatini rivojlantiradi. Natijada, o‘quvchilar g‘oya yaratish, uni baholash va amaliy shaklga keltirish bosqichlarini puxta o‘zlashtiradilar.

Uchinchidan, bugungi raqamli davrda o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etishda turli onlayn platformalar va raqamli vositalardan foydalanish samarali natija beradi. Masalan, Canva, Google Workspace, Miro kabi interfaol platformalar yordamida o‘quvchilar o‘z g‘oyalarini vizual shaklda ifoda etish, jamoaviy tarzda loyiha hujjatlarini tayyorlash va taqdimotlar yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bunday texnologiyalar o‘quvchilar orasida raqamli madaniyatni rivojlantiradi, ularni zamonaviy axborot muhitida mustaqil ishlashga o‘rgatadi va g‘oya generatsiyasini tezlashtiradi.

To‘rtinchidan, har bir loyiha yakunida o‘quvchilarning o‘z faoliyatini tahlil qilishi, xatolarni aniqlashi va kelgusi faoliyatini rejalashtirishi zarur. Refleksiya jarayoni o‘quvchilarda o‘z fikrini baholash, g‘oyalarni qayta ko‘rib chiqish, yangi yondashuvlar ishlab chiqish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu bosqichda o‘qituvchi o‘quvchilarni o‘z-o‘zini baholash, o‘zaro fikr almashish va konstruktiv tanqidni qabul qilishga o‘rgatadi. Natijada, o‘quvchi o‘z ijodiy faoliyatini ongli ravishda rivojlantirishga intiladi.

Beshinchidan, har bir o‘quvchining qiziqishlari, iste’dodi va individual imkoniyatlari bir-biridan farq qilgani bois, loyiha asosida o‘qitishda differensial yondashuv muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini inobatga olgan holda vazifalarni taqsimlashi, ularni mos rol va topshiriqlarga yo‘naltirishi zarur. Masalan, kommunikativ qobiliyati kuchli o‘quvchi loyiha taqdimotini tayyorlasa, tahliliy fikrlovchi o‘quvchi ma’lumotlarni tahlil qilish bilan shug‘ullanadi. Bu yondashuv nafaqat g‘oya generatsiyasini samarali tashkil etadi, balki o‘quvchilarning o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishiga ham zamin yaratadi.

Yuqorida keltirilgan usullar o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda g‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmasini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Loyiha asosida o‘qitish orqali o‘quvchilar mustaqil fikrlashni, innovatsion g‘oyalarni ilgari surishni va ularni amaliy natijaga aylantirishni o‘rganadilar. Bu esa ta’lim jarayonining asosiy maqsadi - ijodkor, faol va mas’uliyatli shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. - Toshkent: “Science and innovation”, 2024. - 186 bet.
2. Jalolov J. “Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta’lim tizimi.” - Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
3. Mavlonova R., Qodirova F. “Zamonaviy ta’lim metodlari va pedagogik texnologiyalar.” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Thomas J. W. “A Review of Research on Project-Based Learning.” – California: Autodesk Foundation, 2020.